

A influência do treinamento físico no reflexo do tendão patelar em idosos

Jonathan Ferreira Paula
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1721-1720

Vinicius Zanini
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3376-9636

Julia Nepomuceno Mello
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5952-0583

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo— Atualmente, a maior parte das pessoas pode esperar viver mais de 60 anos. Uma alta expectativa de vida aliada a uma baixa taxa de fecundidade estão levando a um rápido envelhecimento da população mundial. Nesse estudo piloto foram avaliados e comparados quatro indivíduos, sendo dois adultos jovens e dois idosos. Cada grupo com um indivíduo treinado e um não treinado. Os voluntários passaram por uma coleta que envolvia a percussão do tendão patelar e a aquisição do sinal eletromiográfico (EMG) do músculo vasto medial (VM). Foram observadas as variáveis amplitude e latência do sinal EMG. Os resultados mostram que o grupo dos idosos atinge valores muito superiores de amplitude em relação ao grupo dos adultos jovens. No indivíduo idoso treinado a amplitude foi significativamente maior. No que tange a latência, o fator treinamento não se mostrou significativo para alterar o tempo de reação dos indivíduos em ambos os grupos.

Keywords — EMG, tendão patelar, reflexo, amplitude, latência

I. INTRODUÇÃO

Uma parte significativa da população mundial é composta por pessoas de meia idade e por idosos. A expectativa de vida na maioria dos países gira em torno dos 60 anos, podendo ultrapassar e muito esse número em países com maior renda per capita^{1,2}. Essas mudanças são impressionantes e bastante significativas. Em países como o Iran onde uma a cada dez pessoas tem mais de 60 anos, em aproximadamente 35 anos essa proporção será de uma a cada três, e o ritmo dessa mudança está cada dia mais rápido³.

Uma vida mais longa é um recurso valiosíssimo, que permite reconsiderar como a velhice pode ser, mas também o desenrolar de toda a vida³. Existem evidências de que em países com maior renda per capita, as pessoas estão revendo seus conceitos sobre como encarar a velhice e aproveitando esses anos a mais de maneira diferente como: investindo em uma nova carreira ou mesmo em alguma paixão negligenciada⁴. No entanto, deve-se levar em consideração que a extensão dessas oportunidades que o prolongamento da vida traz dependerá fortemente de um fator chave: a saúde. Se a velhice for um período experimentado com boa saúde, a capacidade de colocar os planos em prática será pouco diferente de uma pessoa jovem. Por outro lado, se esses anos adicionais forem tomados por diminuição da capacidade

funcional física e mental, os impactos da velhice para os idosos e para a sociedade podem ser bastante negativos⁵.

Uma das características predominantes no processo de envelhecimento é a perda progressiva de massa muscular conhecida também como sarcopenia⁶. Esse prejuízo na musculatura esquelética está diretamente relacionado com várias deficiências de mobilidade⁷, como: dificuldade para sentar e levantar ou caminhar curtas distâncias⁸, maior propensão a quedas⁹, fragilidade física e deficiências metabólicas^{10,11}. Esses fatores contribuem para a perda da independência e para a necessidade de cuidados.

Juntamente com a perda progressiva de massa muscular esquelética, é observado que a atividade mitocondrial na musculatura em questão sofre diminuição com o avanço da idade mesmo em pessoas saudáveis¹². Estudos com ratos associam condições como: sarcopenia e atrofia muscular com anormalidades na atividade mitocondrial¹³. No entanto, o declínio da atividade mitocondrial relacionado a idade não deve ser atribuído exclusivamente ao envelhecimento, uma vez que isso pode ser explicado, em parte, por uma diminuição na atividade física^{14,15,16,17}.

Envelhecer incorre em várias alterações do sistema neuromuscular, as quais muitas vezes interferem na capacidade de gerar força voluntária. Descobertas recentes sugerem que a perda de força e capacidade muscular, não são advindos principalmente da diminuição da massa ou da atrofia muscular em função do envelhecimento, mas em grande parte, é a expressão do declínio na integridade do sistema nervoso^{18,19}. Essas alterações incluem: diminuição da excitabilidade cortical e espinhal²⁰, alteração das propriedades de descarga das unidades motoras²¹, redução do tamanho e número de unidades motoras recrutadas²². Análises usando ressonância magnética de alta definição, identificaram afinamento cortical além de atrofia nas regiões próximas ao córtex motor primário²³. Existem evidências de que o envelhecimento interfere também na massa da substância branca e no comprimento dos neurônios mielinizados²⁴.

Além dos aspectos morfológicos, muito se discute sobre as alterações neuroquímicas relativas ao envelhecimento, mais especificamente as que ocorrem dentro dos gânglios da base. Especula-se que alterações nos neurotransmissores e em seus receptores, podem estar por trás do declínio cognitivo e motor, podendo expor os idosos a certas doenças e condições.

É fato que a neurotransmissão prejudicada é responsável pelas variações comportamentais e pelo déficit motor em algumas enfermidades como na doença de Parkinson²⁵.

Como abordado anteriormente, o processo de envelhecimento, mais especificamente da sexta década em diante, traz consigo uma variedade de prejuízos à musculatura esquelética tanto quanto ao sistema nervoso. Todas essas variáveis refletem na autonomia e por sua vez na qualidade de vida dos indivíduos. Dentre várias condições advindas do envelhecimento uma que aflige aproximadamente um terço da população idosa é o aumento da possibilidade de queda²⁶. Queda é o mecanismo de lesão mais comum em idosos, representando atualmente 62% das lesões não fatais²⁷. Dez por cento das quedas em idosos resultam em lesões graves como: traumatismo craniano, lacerações graves e fraturas²⁸. Perturbações inesperadas durante a caminhada como: tropeços e escorregões são as principais causas de queda em idosos de um modo geral²⁹. Reestabelecer a estabilidade perante estas perturbações demanda significativas mudanças cinemáticas e neuromusculares³⁰, além de uma resposta de passada adequada. Essa resposta de passada é vista como fator crítico na prevenção de quedas e pode ocorrer de forma reativa ou voluntária³¹. Com base nisso, vários protocolos de treinamento foram criados afim melhorar o controle do equilíbrio em situações de perturbação^{32,33,34}. Já foi observado que o treinamento da passada tanto reativa quanto voluntária pode influenciar positivamente as respostas de equilíbrio e reação diante de perturbações inesperadas durante a caminhada^{35,36,37}, resultando numa diminuição de 50% na incidência de quedas em idosos³⁸.

Tendo em vista o que foi abordado acima sobre o envelhecimento e sua influência na capacidade funcional humana, este estudo piloto se propões a observar os parâmetros neuromusculares de indivíduos treinados e não treinados com base no reflexo pós percussão do tendão patelar. Os parâmetros observados serão a latência e amplitude do sinal eletromiográfico (EMG). Em seguida, serão comparadas as diferenças entre as populações no que tange os parâmetros citados anteriormente

II. METODOLOGIA

A. Visão geral

Todos os participantes foram conduzidos ao Laboratório de Engenharia Biomédica (Biolab) no período da manhã. Os voluntários foram instruídos a preservarem suas rotinas de atividades nos dias que antecederam a coleta.

A amostra inicial foi constituída por 4 voluntários, 2 idosos com idade superior a 60 anos e 2 adultos com idade inferior a 40 anos. Dessa amostra total serão destacados os indivíduos treinados (um idoso e um adulto jovem) em relação aos não treinados. A presença de patologias e o uso de medicamentos foram informados pessoalmente pelo próprio voluntário no momento da coleta. O grupo é composto por indivíduos saudáveis.

A coleta consistiu na aquisição da atividade elétrica do musculo vasto medial (VM) após a percussão do tendão patelar. Para isto, cada voluntário foi orientado a se sentar em uma mesa com os joelhos levemente flexionados e a parte superior do corpo relaxada e levemente dobrada para trás. O eletrodo foi colocado a 80% da linha entre a espinha ilíaca anterior superior e o espaço articular em frente do ligamento medial na direção das fibras musculares. O eletrodo de

referência foi posicionado ao redor do tornozelo e o sensor de força resistivo foi posicionado em frente ao tendão patelar, preso por um velcro na região da panturrilha. Antes de cada percussão os voluntários foram orientados a relaxarem o corpo como um todo e a fecharem os olhos para evitar possíveis antecipações da percussão. Cada voluntário foi submetido a seis coletas consecutivas, no mesmo dia

B. Materiais

O equipamento utilizado para a captura do sinal EMG foi MyosystemBr1 P84 Datahomini tecnologia LTDA, eletrodos ativos bipolares EMG System do Brasil. O sinal foi adquirido com uma frequência de amostragem de 2000 Hz, um filtro passa-baixa de 500 Hz e um ganho total de 2000. A duração de cada sinal coletado foi fixada em um segundo de dados. Foi utilizado um sensor de força resistivo Fsr402, sobre o tendão patelar, para captar o momento exato da percussão do tendão patelar. Para percudir o tendão patelar foi utilizado um martelo buck de 18cm ABC instrumentos cirúrgicos.

C. Análise dos dados

A filtragem dos sinais coletados foi feita no software MATLAB R2021a com o intuito de eliminar os possíveis ruídos e artefatos da rede no sinal. Dessa forma, aplicou-se um filtro passa banda de ordem 10 com frequências de corte de 20 e 400 Hz. Após isso foram utilizados 6 filtros rejeita faixa de 58 à 62, 118 a 122, 178 à 182, 238 à 242, 298 à 302 e 358 à 362 Hz para eliminar a frequência da rede elétrica e suas harmônicas. A partir do sinal filtrado, coletou-se a amplitude e latência da atividade máxima do EMG na janela de 0 a 100 ms.

III. RESULTADOS PRELIMINARES

Primeiramente, a Figura 1 apresenta o sinal de maior amplitude resultante das coletas de cada indivíduo durante as seis percussões. É possível observar a atividade muscular representante do reflexo patelar ocorrendo em uma janela temporal inferior a 50 ms para todos os indivíduos. Além disso, percebe-se uma maior amplitude do sinal EMG para os indivíduos idosos, em especial o indivíduo treinado.

Na figura 2 é apresentada as amplitudes do sinal EMG máximos coletados de cada voluntário. A diferença entre os grupos (adultos jovens e idosos) é o que chama mais atenção, pois percebe-se que o grupo dos idosos atinge valores muito superiores ao grupo dos adultos jovens. Quando se observa dentro de cada grupo o fator presença ou ausência de treinamento, nota-se que no grupo dos idosos o indivíduo treinado se destaca significativamente. Já no grupo dos adultos jovens percebe-se que o indivíduo destreinado atinge valores de amplitude superiores.

Fig. 1 Sinal EMG de maior amplitude encontrado durante as coletas para cada voluntário, sendo (A) adulto jovem não treinado, (B) adulto jovem treinado, (C) idoso não treinado, (D) idoso treinado.

Fig. 2 Representação da distribuição da amplitude máxima do sinal EMG das seis coletas de cada voluntário, sendo (V1) adulto jovem não treinado, (V2) adulto jovem treinado, (V3) idoso não treinado, (V4) idoso treinado.

Na figura 3 está apresentado os valores do sinal EMG no âmbito da latência. Nesse sentido, quando comparamos os grupos (adultos jovens e idosos), percebe-se que o grupo dos adultos jovens tem uma resposta de ativação mais rápida que o grupo dos idosos. Quando comparados indivíduos treinados e não treinados, em ambos os grupos os indivíduos não treinados tiveram uma latência menor que os indivíduos treinados.

Fig. 3 Representação da distribuição da latência percebida no sinal EMG das seis coletas de cada voluntário, sendo (V1) adulto jovem não treinado, (V2) adulto jovem treinado, (V3) idoso não treinado, (V4) idoso treinado.

IV. DISCUSSÃO

Atualmente a maior parte da população pode esperar viver mais de 60 anos³⁹. A longevidade traz consigo uma gama de oportunidades, porém, a extensão dessas oportunidades dependerá de um fator-chave: a saúde. As respostas reflexas são um dos elementos básicos usados no exame neurológico. Fatores como aumento da resposta reflexa do tendão indicando falta de controle suprasegmental devido a lesões do neurônio motor superior e diminuição da resposta reflexa

do tendão indicando patologia nos segmentos da medula espinal revelam a importância das respostas reflexas^{40,41,42}. Muitos métodos objetivos de avaliação e quantificação do reflexo patelar foram relatados. A latência e a amplitude do sinal EMG durante o arco reflexo já foram previamente utilizadas para tal análise,⁴⁴.

Nesse estudo piloto, foram observadas e comparadas a latência e a amplitude do sinal EMG em adultos jovens e idosos treinados e não treinados. No que tange a amplitude (Fig. 2) os resultados mostram o extremo oposto do que se poderia pensar, onde a amplitude do sinal EMG no grupo dos idosos supera em muito a amplitude no grupo dos adultos jovens. Isso pode sugerir, que a quantidade de recrutamento de unidades motoras tanto quanto o tipo de fibras musculares envolvidas é alterado com o avanço da idade. Comparando indivíduos treinados e não treinados, os resultados sugerem que na velhice a influência do treinamento é mais significativa. No que diz respeito a latência (Fig. 3) percebe-se que o tempo de reação no grupo dos adultos jovens é inferior ao grupo dos idosos. Isso pode significar que a idade influencia na propagação de sinal pelos neurônios sensitivos e motores, trazendo prejuízos à capacidade de reagir a perturbações. É possível perceber também, ao contrário do que se poderia esperar, que os indivíduos treinados tiveram uma latência maior que os indivíduos não treinados. Por outro lado, fica evidente observando o desvio padrão que os indivíduos treinados têm maior repetibilidade comparado com os não treinados.

Uma das limitações deste estudo se refere à diferença de idade dos participantes do grupo dos idosos (74 e 61 anos). Existem evidências de que o prejuízo na resposta reflexa aumenta com o avanço da idade⁴⁵. Além disso, o volume do músculo quadríceps e a gordura subcutânea da coxa podem afetar os resultados da EMG. Um estudo anterior relatou que a gordura subcutânea atenuam o sinal EMG⁴⁶. Por fim, pretende-se estender o número de voluntários a fim de realizar análises que possam representar ainda melhor as tendências de respostas das populações de interesse. Nessa análise preliminar foram analisadas amplitude e latência do sinal. Porém, em estudos posteriores as frequências de corte dos filtros serão modificadas a fim de que os resultados contemplem faixas de frequência mais amplas de EMG, como por exemplo de 10 Hz a 800 Hz.

REFERENCIAS

- [1] Age Wave, SunAmerica Age Wave/SunAmerica Retirement Reset Study, Age Wave, SunAmerica, Los Angeles, CA (2011)
- [2] SJ Olshansky, T Antonucci, L Berkman, *et al.* Differences in life expectancy due to race and educational differences are widening, and many may not catch up Health Aff (Millwood), 31 (2012), pp. 1803-1813
- [3] JR Beard, DE Bloom Towards a comprehensive public health response to population ageing Lancet, 385 (2015), pp. 658-661
- [4] K Christensen, G Doblhammer, R Rau, JW Vaupel Ageing populations: the challenges ahead Lancet, 374 (2009), pp. 1196-1208
- [5] Roubenoff, R. Sarcopenia and its implications for the elderly. *Eur. J. Clin. Nutr.* **54**, S40-S47 (2000).
- [6] Janssen, I., Heymsfield, S. B. & Ross, R. Low relative skeletal muscle mass (Sarcopenia) in older persons is associated with functional impairment and physical disability. *J. Am. Geriatr. Soc.* **50**, 889-896 (2002).
- [7] Distefano, G. *et al.* Physical activity unveils the relationship between mitochondrial energetics, muscle quality, and physical function in older adults: Mitochondria, muscle quality and physical function in aging. *J. Cachexia Sarcopenia Muscle* **9**, 279-294 (2018).
- [8] Talbot, L. A., Musiol, R. J., Witham, E. K. & Metter, E. J. Falls in young, middle-aged and older community dwelling adults: perceived cause, environmental factors and injury. *BMC Public Health* **5**, 86 (2005).
- [9] Friedl, L. P. *et al.* Frailty in older adults: evidence for a phenotype. *J. Gerontol. Ser. A. Biol. Sci. Med. Sci.* **56**, M146-M157 (2001).
- [10] Crescenzo, R. *et al.* Skeletal muscle mitochondrial energetic efficiency and aging. *Int. J. Mol. Sci.* **16**, 10674-10685 (2015).
- [11] Joseph, A.-M. *et al.* The impact of aging on mitochondrial function and biogenesis pathways in skeletal muscle of sedentary high- and low-functioning elderly individuals: Mitochondrial function in elderly individuals. *Aging Cell* **11**, 801-809 (2012).
- [12] Jang, Y. C. *et al.* Increased superoxide in vivo accelerates age-associated muscle atrophy through mitochondrial dysfunction and neuromuscular junction degeneration. *FASEB J.* **24**, 1376-1390 (2010).
- [13] Broskey, N. T. *et al.* Exercise efficiency relates with mitochondrial content and function in older adults. *Physiol. Rep.* **3**, e12418 (2015).
- [14] Ringholm, S. *et al.* Bed rest reduces metabolic protein content and abolishes exercise-induced mRNA responses in human skeletal muscle. *Am. J. Physiol. -Endocrinol. Metab.* **301**, E649-E658 (2011).
- [15] Geng, T. *et al.* PGC-1 α plays a functional role in exercise-induced mitochondrial biogenesis and angiogenesis but not fiber-type transformation in mouse skeletal muscle. *Am. J. Physiol. -Cell Physiol.* **298**, C572-C579 (2010).
- [16] Sousa, A. S. *et al.* Sitting time and associated factors among Portuguese older adults: results from Nutrition UP 65. *Eur. J. Ageing* **17**, 321-330 (2020).
- [17] Carson, R.G. Get a grip: Individual variations in grip strength are a marker of brain health. *Neurobiol Aging* In Press.
- [18] Ohtsuki, T. Inhibition of individual fingers during grip strength exertion. *Ergonomics* 1981; 24: p. 21-36.
- [19] Kido A, Tanaka N, Stein RB. Spinal excitation and inhibition decrease as humans age. *Can J Physiol Pharmacol.* 2004;82(4):238-248.
- [20] Christie A, Kamen G. Doublet discharges in motoneurons of young and older adults. *J Neurophysiol.* 2006;95(5):2787-2795.
- [21] McNeil CJ, Doherty TJ, Stashuk DW, Rice CL. Motor unit number estimates in the tibialis anterior muscle of young, old, and very old men. *Muscle Nerve.* 2005;31(4):461-467.
- [22] Salat DH, Buckner RL, Snyder AZ, Greve DN, Desikan RS, Busa E, *et al.* Thinning of the cerebral cortex in aging. *Cereb Cortex.* 2004;14(7):721-730.
- [23] Marner L, Nyengaard JR, Tang Y, Pakkenberg B. Marked loss of myelinated nerve fibers in the human brain with age. *J Comp Neurol.* 2003;462(2):144-152.
- [24] Carlsson A. Treatment of Parkinson's with L-DOPA. The early discovery phase, and a comment on current problems. *J Neural Transm.* 2002;109(5-6):777-787.
- [25] Tinetti ME. Clinical practice: preventing falls in elderly persons. *N Engl J Med.* 2003;348:42-4912510042
- [26] Rubenstein LZ, Josephson KR. The epidemiology of falls and syncope. *Clin Geriatr Med.* 2002;18:141-15812180240
- [27] Rubenstein, L. Z. Falls in older people: Epidemiology, risk factors and strategies for prevention. *Age Ageing* **35**, 37-41.
- [28] Stokes, H. E., Thompson, J. D. & Franz, J. R. The neuromuscular origins of kinematic variability during perturbed walking. *Sci. Rep.*
- [29] Maki, B. E., Edmondstone, M. A. & McIlroy, W. E. Age-related differences in laterally directed compensatory stepping behavior. *J. Gerontol. A-Biol.* **55**, M270-M277.
- [30] Chomiak, T., Watts, A., Meyer, N., Pereira, F. V. & Hu, B. A training approach to improve stepping automaticity while dual-tasking in Parkinson's disease. *Medicine* **96**, e5934.
- [31] Elbar, O. *et al.* A water-based training program that includes perturbation exercises improves speed of voluntary stepping in older adults: A randomized controlled cross-over trial. *Arch. Gerontol. Geriatr.* **56**, 134-140.
- [32] Park, G. D., Choi, J. U. & Kim, Y. M. The effects of multidirectional stepping training on balance, gait ability, and falls efficacy following stroke. *J. Phys. Ther. Sci.* **28**, 82-86.

- [33] Jobges, M. *et al.* Repetitive training of compensatory steps: A therapeutic approach for postural instability in Parkinson's disease. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry* **75**, 1682–1687.
- [34] Shen, X. & Mak, M. K. Y. Repetitive step training with preparatory signals improves stability limits in patients with Parkinson's disease. *J. Rehabil. Med.* **44**, 944–949.
- [35] Rogers, M. W., Johnson, M. E., Martinez, K. M., Mille, M. L. & Hedman, L. D. Step training improves the speed of voluntary step initiation in aging. *J. Gerontol. A-Biol.* **58**, 46–51 (2003).
- [36] Okubo, Y., Schoene, D. & Lord, S. R. Step training improves reaction time, gait and balance and reduces falls in older people: A systematic review and meta-analysis. *Br. J. Sport Med.* **51**, 586 (2017).
- [37] Ruffieux J, Mouthon A, Keller M, Wälchli M, Taube W. Behavioral and neural adaptations in response to five weeks of balance training in older adults: a randomized controlled trial. *J. Negat Results Biomed.* 2017 Jun 13;16(1):11. doi: 10.1186/s12952-017-0076-1. PMID: 28610582; PMCID: PMC5470269.
- [38] Gary Kamen, Christopher A. Knight, Training-Related Adaptations in Motor Unit Discharge Rate in Young and Older Adults, *The Journals of Gerontology: Series A*, Volume 59, Issue 12, December 2004, Pages 1334–1338,
- [39] UNDESA World economic and social survey 2007: development in an ageing world, UN Department of Economic and Social Affairs, New York, NY (2007)
- [40] Burke D, Andrews CJ, Lance JW (1972) Tonic vibration reflex in spasticity, Parkinson's disease, and normal subjects. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 35(4):477–486.
- [41] Burke D, Gillies J, Lance JW (1971) Hamstrings stretch reflex in human spasticity. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 34(3):231–235.
- [42] Voerman GE, Gregorič M, Hermens HJ (2005) Neurophysiological methods for the assessment of spasticity: the Hoffmann reflex, the tendon reflex, and the stretch reflex. *Disabil Rehabil* 27(1–2):33–68.
- [43] Frijns, C. J., Laman, D. M., van Duijn, M. A. & van Duijn, H. Normal values of patellar and ankle tendon reflex latencies. *Clin. Neurol. Neurosurg.* **99**, 31–36.
- [44] Kuruoglu, R. & Oh, S. J. Quantitation of tendon reflexes in normal volunteers. *Electromyogr. Clin. Neurophysiol.* **33**, 347–351 (1993).
- [45] Chandrasekhar, A., Abu Osman, N. A., Tham, L. K., Lim, K. S. & Wan Abas, W. A. Influence of age on patellar tendon reflex response. *PLoS ONE* **8**, e80799.
- [46] Cooper et al., 2014 M.A. Cooper, T.J. Herda, J.P. Vardiman, P.M. Gallagher, A.C. Fry Relationships between skinfold thickness and electromyographic and mechanomyographic amplitude recorded during voluntary and non-voluntary muscle actions *J. Electromyogr. Kinesiol.*, 24 (2) (2014), pp. 207-213